

РОЛЬ ПЫЛЕВЫХ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ В ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗЕ И КЛИНИКЕ АТОПИЧЕСКИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

¹Абдурахманов К.Х., ²Шукуров Б.Б., ³Маматкулов Ж.Г

^{1,2,3}Гулистанский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184243>

Аннотация. В работе представлены данные эпидемиологического исследования аллергических заболеваний у детей Фаришского района Джизакского региона РУз по программе «ISAAC» - "International Study of Asthma and Allergy in childhood". Выявлена истинная распространенность аллергии пылевой и эпидермальной этиологии среди детского населения. Определены факторы риска ее развития в разные возрастные периоды.

Ключевые слова: аллерген, аллергия, дети, животноводческий, сенсibilизация, пыль, распространенность.

Введение

Актуальность проблемы аллергии объясняется неуклонным ростом заболеваемости аллергическими болезнями населения во всех странах мира, в том числе и в Узбекистане, увеличением числа случаев с более тяжелым клиническим течением, большой медико - социальной значимостью аллергии, наличием региональных особенностей [2, 7].

В настоящее время аллергология успешно развивается по многим направлениям.

Среди них важное научно-практическое значение имеют вопросы эпидемиологии, клиники, этиологии и патогенеза аллергической патологии у детей.

Одним из актуальных направлений проблемы аллергии является изучение этиологии аллергических заболеваний.

Причиной сенсibilизации организма являются аллергены неинфекционного происхождения.

Однако многие вопросы, связанные с этиологией атопической аллергии продолжают оставаться нерешенными.

Так, например, если значение пылевых аллергенов в этиологии поллинозов установлено в достаточной степени, то этого нельзя сказать в отношении пылевых и, особенно, эпидермальных аллергенов.

Одни исследователи склонны считать, что для специфической диагностики атопической аллергии пылевой этиологии можно использовать стандартные коммерческие аллергены из домашней пыли, изготовленные в какой-либо одной стране (например, в США).

Эту возможность объясняют, якобы, отсутствием качественных различий домашней пыли разных стран. Однако имеются убедительные факты, опровергающие это утверждение.

Более того, установлено, что по своему составу и специфическим качествам отличаются друг от друга не только домашние пыли разных стран, но также домашние пыли разных регионов одной и той же страны [8].

Одной из важнейших причин роста заболеваемости аллергическими болезнями населения является урбанизация.

С каждым годом увеличивается удельный вес больших городов. Быстрыми темпами растет урбанизация и в странах СНГ.

В этом отношении Узбекистан не является исключением.

Цель исследования - изучить особенности распространенности аллергии пылевой и эпидермальной этиологии у детского населения животноводческого Фаришского района Джизакского региона РУз.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта эпидемиологического исследования выбор остановили на животноводческом, то есть Фаришском районе Джизакской области Узбекистана.

В работе использованы эпидемиологические, аллергологические, иммунологические и статистические методы исследования.

Распространённость симптомов АЗ изучена методом анкетного скрининга с использованием адаптированного международного опросника ISAAC среди 1432 детей школьного возраста в двух возрастных группах – 7-8 лет (анкетированы родители детей) и 13-14 лет (анкетированы дети).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в основу исследования была положена эпидемиологическая методика исследования астмы и аллергии ISAAC, которая является в настоящее время мировым стандартом изучения эпидемиологических и клинических проявлений БА, аллергического ринита и атопического дерматита в детской популяции.

Нами было проведено анкетирование 1432 детей в возрасте 7-8 и 13-14 лет. В первую возрастную группу (7-8 лет) вошли первоклассников, во вторую (13—14 лет) — восьмиклассников.

На втором этапе исследования проведено клиническое и аллергологическое обследования тех школьников, у которых на первом этапе были выявлены симптомы аллергии.

Для выяснения региональных особенностей клинического течения аллергических заболеваний у детей детально изучили 110 отобранных больных детей, страдающих различными клиническими формами аллергии, в том числе бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, аллергическим дерматитом.

Результаты исследования. При анализе анкет затрудненное свистящее дыхание в анамнезе отмечено у 18,58% школьников - у 17,73% первоклассников и у 19,36% восьмиклассников.

При сравнении частоты симптомов в зависимости от пола установлено более частое (в 1,9 раза) их наличие у мальчиков, чем у девочек, в младшей возрастной группе; в старшей возрастной группе различий по полу не выявлено.

У большинства (80,37%) школьников обеих групп симптомы затрудненного свистящего дыхания были легкими и редкими - повторялись не более 1-3 раз в год.

Однако в старшей возрастной группе в 2 раза чаще выявлялись, по данным анкет, частые (более 12 раз в год) и более тяжелые (сопровождающиеся ограничением речи) эпизоды затрудненного дыхания.

Изолированный ночной кашель, возникающий в периоде относительного здоровья, при отсутствии симптомов острого респираторного заболевания почти в 2 раза чаще отмечался у детей 13-14 лет.

Хрипы во время или после занятий физкультурой также значительно чаще (в 3,5 раза) наблюдались у детей старшей возрастной группы.

Изучение распространенности симптомов АР показало, что у 30,03% детей когда-либо возникали чихание, насморк или заложенность носа при отсутствии простуды или острого респираторного заболевания, несколько чаще у восьмиклассников (32,02%), чем у первоклассников (27,68%). Наличие таких симптомов в последние 12 месяцев отмечено в анкетах у 26,10% детей - у 29,66% восьмиклассников и у 22,26% первоклассников.

У 8,17% детей симптомы АР сочетались с явлениями конъюнктивита в виде зуда глаз и слезотечения, причем в 3,15 раза чаще у детей старшего возраста. Вместе с тем на учете по поводу АР состояли только 3,12% детей - 2,97% первоклассников и 3,26% восьмиклассников.

При анализе блока вопросов, направленных на выявление симптомов АтД, положительный ответ на вопрос о возникновении у них когда-либо зудящей сыпи в течение 6 месяцев, получен у 12,67% детей - у 18,04% 7-8 лет и у 7,68% 13-14 лет.

Наличие этого симптома в последние 12 месяцев наблюдалось у 4,48% школьников - у 6,48% первоклассников и у 2,33% восьмиклассников.

Симптомы АтД в течение года встречались в 2,9 раза чаще у детей младшей возрастной группы.

Установленный ранее диагноз АтД отмечался у 7,48% детей.

Таким образом, по вопроснику ISAAC симптомы аллергических заболеваний (БА и/или АР, и/или АтД) выявлены у 47,77% детей - 45,81% первоклассников и 49,18% восьмиклассников.

При этом у 17,33% школьников установлено наличие симптомов нескольких (2-3) аллергических заболеваний.

Сочетание симптомов АтД и АР зарегистрировано у 4,46% школьников (у 5,48% детей 7-8 лет и у 3,73% детей 13-14 лет), а АтД и БА - у 4,87% (у 7,74 и 2,80% соответственно).

Распространенность симптомов БА и АР была выше у восьмиклассников, чем у первоклассников, а АтД - у первоклассников.

При сравнении частоты симптомов БА и АР, полученных в нашем исследовании, с данными ранее проведенных исследований, прослеживалась тенденция к росту частоты АР и его сочетанных форм.

На втором этапе исследования проведено клиническое и аллергологическое обследования тех школьников, у которых на первом этапе были выявлены симптомы аллергии.

Под нашим наблюдением находились 110 детей, страдающих атопическим аллергическими заболеваниями, в том числе мальчиков - 61 (55,5%) и девочек - 49 (45,5%).

Дети страдали различными клиническими формами аллергии, в том числе аллергическим ринитом - 41 (%), бронхиальной астмой - 37 (%), атопическим дерматитом - 32 (%) (табл.1.).

Таблица 1.

Клинические формы проявления аллергических заболеваний у детей*

№ п/п	Наименование заболеваний	Количества больных
1.	Аллергический ринит	41 (37,2)
2.	Бронхиальная астма	37 (33,6)
4.	Атопический дерматит	32 (29)
	Всего	110 (100)

*Примечание: в скобках приведены проценты (%)

Рисунок 1.

При осмотре полости носа наблюдали бледную голубоватую окраску слизистой носа с пятнами Воячека (спазм сосудов отдельных участков слизистой оболочки носа).

Рентгенография челюстных пазух выявляла утолщение слизистой оболочки, особенно верхне-челюстных и решетчатого лабиринта.

Однако при этой форме болезни присоединялись жалобы на зуд, жжение в глазах и слезотечение.

Жалобы больных, страдающих бронхиальной астмой зависели от периода развития болезни.

В предприступном периоде больных беспокоили диффузный зуд в носу, носоглотке, кашель, одышка.

В приступном периоде более четко наблюдалась одышка экспираторного типа, приступы удушья разной степени тяжести.

Приступы удушья длились от нескольких секунд до 1 часа и более. Приступы удушья возникали внезапно иногда без видимой причины, чаще дома ночью.

У некоторых детей приступы удушья возникали при контакте с домашними животными: кошкой, собакой, овцами, козой и др.

Было отмечено, из 110 больных у 98 (89%) основное заболевание сочеталось с другими аллергическими болезнями: аллергическими дерматитами, крапивницей, отёком Квинке, атопическим дерматитом – 48 (48,9%), аллергическими диатезами – 23 (23,5%), пищевой аллергией – 12 (18,4%), лекарственной аллергией – 9(9,2%), что является характерным для атопической аллергии.

Следовательно, можно полагать, что в этиологии респираторных аллергозов у детей аллерген из домашней пыли имеет большое значение, в то время как в этиологии аллергических дерматитов этот аллерген имеет меньшее значение.

Важнейшим показателем атопических аллергических болезней является наследственное предрасположение.

По нашим данным аллергическая наследственная отягощенность отмечалась у 77 (70,0%) больных.

По данным семейного анамнеза наследственное предрасположение было по отцовской линии – у 11(14,3%), по материнской линии – 24(31,2%), одновременно со стороны обеих родителей – у 42(54,5%).

Выводы

Атопическая аллергия пылевой и эпидермальной этиологии часто встречается проведенные эпидемиологические исследования показали, что атопические аллергические заболевания пылевой и эпидермальной этиологии не только часто встречаются среди детского сельского населения животноводческого района Джизакской области Узбекистана, но также имеют некоторые региональные особенности.

Таким образом, проблема атопической аллергии является актуальной и в региональных условиях Узбекистана.

Пылевые и эпидермальные аллергены играют важную роль в этиологии атопической аллергии у детей, проживающих в сельских, особенно, животноводческих районах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев Н.Ч., Юлдашев И.Р., Каратаева Н.А. Особенности клинического течения аллергии у детей микроклеточной этиологии // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний. Тезислар тўплами. VII- Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент. 2015. – с. 15-16.
2. Аллергия у детей: от теории – к практике [Текст] / под ред. Л. С. Намазовой - Барановой ; Союз педиатров России, Науч. центр здоровья детей РАМН. – Москва : Союз педиатров России, 2011. – с.667.
3. Бокиджонов, Г. К. Распространенность поллинозов у взрослого населения в северном Таджикистане [Текст] / Г. К. Бокиджонов, М. Н. Джураев, Н. И. Каримова // Здравоохранение Таджикистана. – 2014. – № 4 (323).с. 5– 10 .
4. Шамгунова, Б. А. Календарь цветения аллергенных растений Астрахани [Текст] / Б. А. Шамгунова, Л. В. Заклякова // Астраханский медицинский журнал. – 2011. – Т. 6, № 2. С.201–204.
5. Швецова, Е.С. Некоторые аспекты влияния экологических характеристик на частоту и характер аллергических заболеваний населения Липецкой области / Е.С.Швецова, Н.В.Нахичеванская // Санитарный врач. – 2015. – № 10–11. С.18–21.

6. Эколого–токсикологический мониторинг воздушной среды Тюменской области и г. Тюмени / Е.М.Жиляков [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.
7. Эпидемиологические исследования в практике экологической медицины / В.В.Трошина [и др.] // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – Т. 16.– № 5 (2). С.745–749.
8. Эрнazarова, Х.Х. Распространенность аллергических заболеваний в мире / Х.Х.Эрнazarова, З.У.Адылова // International scientific review. – 2017. – № 2 (33). С,111–113.
9. Юлдашев И.Р Особенности клинического течения аллергии у детей микрокleshчевой этиологии. Медицина: теория и практика. Научно-практический журнал. Санкт-Петербург, №4. 2019. С.632.
10. Юлдашев И.Р., Рўзиев Ш.И. Региональные особенности распространения аллергии микрокleshчевой этиологии у детей //Педиатрия илмий-амалий журнали. -2019.№ 3/, илова№1. С.154-156.
11. Meteorological conditions, climate change, new emerging factors, and asthma and related allergic disorders. A statement of the World Allergy Organization /G. D’Amato, [et al.] // World Allergy Organ. J. - 2015. - Vol. 8, N1. - P.25.
12. Mechanistic impact of outdoor air pollution on asthma and allergic diseases / S.K. Huang [et al.] // J. Thorac. Dis. - 2015. - Vol.7, N1. - P.23-33.
13. Spergel, J.M. Epidemiology of atopic dermatitis and atopic march in children // Immunol. Allergy Clin. North Am. - 2010. – N30. - P. 269–280.
14. Stage-dependent toxicity of a South American toad, *Rhinella arenarum* / C.M. Aronzon [et al.] // Environm. Toxicol. - 2011. - Vol. 26, N4. - P. 373-381.
Temporal changes in the prevalence of childhood asthma and allergies in urban and rural areas of Cyprus: results from two cross sectional studies / O.
15. Kolokotroni[et al.] // BMC Public Health. - 2011. - Vol.11, N11. - P. 858.